

АРИТМИИ У ДЕТЕЙ

Азимова Азиза Азимовна¹

Юсупов Шахзол Сайфидин угли²

¹⁻²Самаркандский Государственный
Медицинский Университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7033623>

Цель. Анализ распространенности аритмий в различные возрастные периоды детской популяции.

Материал и методы. Проходили обследование дети без органической патологии сердца (81 человек, 42 мальчиков и 39 девочек), в возрасте от 4 до 16 лет, средний возраст $10,8 \pm 1,0$ лет, в детской городской поликлинике No 2 г. Карши. Обследование включало изучение анамнеза и клинических проявлений возможных аритмий, проведение инструментальных исследований, а именно электрокардиографии (ЭКГ) в 12 общепринятых отведениях, традиционной эхокардиографии с применением двухмерного, одномерного, доплеровского режима с использованием цветового доплеровского картирования, суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру.

Результаты. При выполнении стандартной ЭКГ и суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру данной категории пациентам были выявлены: синусовая брадикардия у 31 (38,3%) ребенка, синусовая тахикардия - у 13 (16,0%), желудочковая экстрасистолия - у 38 (46,9%), феномен укороченного PQ интервала - у 17 (20,9%), феномен предвозбуждения желудочков - у 3 (3,7%), суправентрикулярная тахикардия у 12 (14,8%) детей. Синусовая брадикардия чаще регистрировалась в возрасте 11-16 лет (53,1%), в 2 случаях (12,5%) явилась проявлением синдрома слабости синусового узла. У детей с синусовой брадикардией зарегистрировано снижение variability сердечного ритма с преобладанием брадиаритмии в ночные часы, снижением циркадного индекса до $1,15 \pm 0,03$ ($p < 0,05$) в соответствии с возрастной нормой. По данным ЭхоКГ увеличение глобальной сократительной способности и ударного объема ($p < 0,05$) без изменения размеров камер сердца наблюдались у детей с синусовой брадикардией. Желудочковая экстрасистолия аблюдалась чаще у детей 11-16 лет без указаний на органическую патологию сердца по данным ЭхоКГ и анамнеза, была отнесена к «идиопатической». У 3 (7,9%) детей

регистрировалась частая за сутки (более 20% от общего числа комплексов), что потребовало назначения антиаритмической терапии с целью предупреждения аритмогенной кардиомиопатии. Атриовентрикулярная ортодромная реципрокная тахикардия наблюдалась у 5 (41,6% от числа лиц с суправентрикулярной тахикардией) пациентов, из них у 4 с укороченным PQ интервалом и 1 с феноменом предвозбуждения желудочков. Следует отметить, что описанные нарушения ритма наблюдались чаще в старшей возрастной категории детей (с 11 до 16 лет).

Заключение. Нарушения ритма встречаются в различных возрастных периодах детства, чаще в пре-, и пубертатном периоде, что возможно является проявлением иммуно-биологических перемен взрослеющего организма и требуют динамического наблюдения.

